

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

THE USE OF INTELLECTUAL GAMES IN ELEMENTARY SCHOOL

Исламгалиева В.Ф.

учитель начальных классов

Ташкентская область, город Ахангаран, школа № 4

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности применения интеллектуальных игр в начальной школе и приводятся примеры интеллектуальных игр.

Abstract: This article discusses the features of the use of intellectual games in elementary school and provides examples of intellectual games.

Ключевые слова: познавательная активность, математика, интеллектуальная игра, логическое мышление, игровая деятельность.

Key words: cognitive activity, mathematics, intellectual game, logical thinking, gaming activity.

Развитие умственных способностей ребенка является одним из показателей подготовленности ребенка к школе. Такие качества как ум, память, умственная активность, воображение, мышление и внимание относятся к интеллектуальным способностям. Развивать у ребенка эти качества необходимо с раннего возраста. Существуют различные игровые приемы для развития интеллектуальных способностей младших школьников.

Чтобы ребенок умел объяснять и понимать происходящие события и явления, а также рассуждал и делал логичные умозаключения, для этого необходимо развивать логическое мышление. Интеллектуальные игры для младших школьников способствуют формированию мыслительных процессов. Ребенок учится сравнивать, классифицировать, анализировать и синтезировать различные операции. Проведение интеллектуальных игр в урочное и внеурочное время с младшими школьниками дает возможность учителю решать сразу целый ряд задач обучения и воспитания. Во-первых, они получают возможность для расширения объема информации, получаемой младшими школьниками в ходе обучения, и стимулируют важный процесс - переход от любопытства к любознательности. Во-вторых, являются средством развития интеллектуальных творческих способностей детей. В-третьих, эффективно снижают психические и физические нагрузки учащихся.

Доказано, что интеллектуальные игры тренируют память, развивают мышление, учат думать, анализировать. Особенно такая деятельность полезна

для школьников, ведь у ребят, увлекающихся интеллектуальными играми, есть несколько преимуществ: формирование навыка работать в команде, развитие логического мышления, расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков и навыков критического мышления.

Приведу примеры интеллектуальных игр для детей 7-10 лет.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Игра «Правда-неправда»

Все дети очень открытые и наивные. Они верят всему, что говорят взрослые. В младшем возрасте нужно научить ребенка рассуждать. Суть игры заключается в том, что вы говорите ребенку любую фразу, например, «Каждый день идет дождь», «Стол стоит на воздухе», «Зимой всегда тепло», «Летом светит солнце» и другие выдуманные фразы. Ребенок должен ответить это правда или нет. Сначала можно задавать легкие вопросы, а потом предлагать сложные фразы типа «Можно ли ходить по воде» (только по замерзшей воде), «Купаться или плавать можно только летом» (нет, можно и зимой в бассейне) и др., которые приведут малыша в заблуждение. Спрашивайте у ребенка, почему он думает именно так. Сравнивая и рассуждая, ребенок научится делать собственные выводы.

Игра «Одно слово»

Чтобы развить абстрактное мышление и способность обобщать, используйте данную игру. Вам необходимо придумать несколько слов одной тематической группы, например, стол, стул, кровать, шкаф, ребенок должен назвать это одним словом. Слово «мебель» для ребенка, может, будет и непонятно, но всё равно словарный запас тоже нужно пополнять.

Примеры некоторых слов:

- Яблоко, груша, апельсин, банан (фрукты)
- Машина, трактор, автобус, велосипед (транспорт)
- Ира, Александра, Екатерина, Людмила (имена)
- Красный, синий, желтый, фиолетовый (цвета)
- Ромашка, гвоздика, незабудка (цветы)

Эту игру можно и усложнить, предложив ребенку из указанного списка выбрать лишнее. На слух это дается тяжело, но зато эффективно.

Интеллектуальная игра на ассоциации

Данная игра формирует ассоциативные представления о мире. Вы говорите любое слово, например «дом», и объясняете ребенку, что он должен назвать все предметы и явления, которые у него ассоциируются с этим словом. Сначала будет сложно, но потом ребенок поймет правила игры. Если ребенку будет

сложно объяснить задание, попросите его нарисовать дом, и спросите, что должно находиться внутри, из чего он состоит и т. д.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИГРЫ:

Игра «Отгадай и вспомни»

Игра заключается в том, что ребенку дают какой-нибудь предмет, он его рассматривает в течение нескольких секунд, а затем воспроизводит по памяти то, что запомнил (цвет, форма, отличительные особенности и т.д.). Очень полезно проводить такие игры на свежем воздухе, когда мама с ребенком на прогулке. На улице встречается множество различных предметов живой и неживой природы. Ребенок не только узнает много нового и интересного, но и расширит кругозор.

Игра «Чемодан»

Лучше проводить эту **развивающую игру для нескольких младших школьников**. Взрослый начинает предложение «Я собираюсь в путешествие и укладываю в чемодан...» Суть игры состоит в том, что детям необходимо придумать любую вещь, которую они хотят взять с собой в путешествие по очереди. Каждое новое слово, сказанное школьниками, нужно запоминать и воспроизводить потом сначала. Детям будет очень интересно и весело. Количество слов использовать около 15-20.

Игра «Заковат»

В игре участвует несколько команд. Крутится волчок, выбирается номер вопроса. Вопросы могут быть различной тематики в зависимости от учебного предмета. Все вопросы на развитие логического мышления, внимания, коммуникативных навыков. Дети учатся работать в команде. Побеждает команда, набравшая больше очков..

Можно также и использовать и специальные компьютерные программы для детей, направленные на развитие логики, мышления, воображения и памяти.

Существует множество интеллектуальных игр для детей: по предложенным картинкам придумать рассказ, раскрасить по образцу, дорисовать рисунок, найти выход из лабиринта и др. Всё это в дальнейшем пригодится малышу, не только при решении домашних задач и упражнений, но и в некоторых жизненных ситуациях.

Игры для ребенка это не только развлечение, но и особый вид деятельности, без которого малыш не может нормально расти и развиваться. Благодаря играм развивающего характера формируется трудолюбие, наблюдательность, настойчивость и смекалка. Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого младшего школьника. Главное, чтобы игры воздействовали на малыша эмоционально и познавательно.